

4th Civil Creative and Action UGM 2020
Civil Paper Competition 2020
Subtema : (Infrastruktur Sipil bidang Keairan)

Implementasi *Value Engineering* dalam Desalinasi Air Laut dan *Rainwater Harvesting* di Kawasan Pesisir sebagai Sumber Air Bersih Masa Depan yang Ramah Lingkungan demi Terciptanya Pemerataan Air Bersih dan Pengembangan Kawasan Berbasis SDGs 2030

Oleh : Ferdiansya (17/416001/SV/13739)

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

2020

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Karya Tulis : Implementasi *Value Engineering* dalam Desalinasi Air Laut dan *Rainwater Harvesting* di Kawasan Pesisir sebagai Sumber Air Bersih Masa Depan yang Ramah Lingkungan demi Terciptanya Pemerataan Air Bersih dan Pengembangan Kawasan Berbasis SDGs 2030
2. Instansi : Universitas Gadjah Mada
3. Subtema : Infrastruktur Sipil bidang Keairan
4. Peserta
 - a. Nama Lengkap : Ferdiansya
 - b. NIM : 17/416001/SV/13739
 - c. Jurusan : D4 Teknik PP Infrastruktur Sipil
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
 - e. Alamat e-mail : ferdi.ansya97@gmail.com
 - f. No. Handphone aktif : 087877210951
5. Dosen Pembimbing
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Rian Mantasa Salve Prastica, S.T., M.T.
 - b. NIP : 111199305201811101
 - c. No. *Handphone* aktif : 085727767555

Serang, 20 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

Peserta

(Rian Mantasa Salve Prastica, S.T., M.T.)

(Ferdiansya)

NIP. 111199305201811101

NIM.17/416001/SV/13739

LEMBAR ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
4TH CIVIL CREATIVE AND ACTION UGM 2020
CIVIL PAPER COMPETITION 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ferdiansya

Jurusan : D4 Teknik PP Infrastruktur Sipil

Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

Implementasi *Value Engineering* dalam Desalinasi Air Laut dan *Rainwater Harvesting* di Kawasan Pesisir sebagai Sumber Air Bersih Masa Depan yang Ramah Lingkungan demi Terciptanya Pemerataan Air Bersih dan Pengembangan Kawasan Berbasis SDGs 2030

Adalah benar – benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil dari plagiasi dari karya tulis orang lain serta belum pernah diikutseratakan, bahkan menjadi juara dalam kompetisi sebelumnya. Apabila dikemudian hari kami melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh panitia berupa diskualifikasi dari kompetisi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Serang, 20 Oktober 2020

(Ferdiansya)

17/416001/SV/13739

CP : LAILY (0822-2679-3673)
CREATIONUGM
[HTTPS://CREATION4TH2020.000WEBHOSTAPP](https://creation4th2020.000webhostapp)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan paper ini dengan Sub tema Infrastruktur Sipil Bidang Keairan

Paper ini telah Penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan paper ini. Untuk itu Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan paper ini.

Terlepas dari semua itu, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka Penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar Penulis dapat memperbaiki paper ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga paper ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Serang, 20 Oktober 2020

Penulis
(Ferdiansya)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4 Kerangka Pikir	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Kebutuhan Air Bersih	4
2.2 Sumber Air.....	4
2.3 Sistem Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku	4
2.4 Pemanen Air Hujan (rainwater harvesting)	5
2.5 <i>Value Engineering</i>	6
BAB III METODE PENELITIAN.....	7
3.1 Objek Penelitian.....	7

3.2 Pengumpulan data.....	7
3.3 Analisis Data.....	7
BAB IV PEMBAHASAN.....	9
4.1 Analisis Karakteristik Wilayah dan Potensi	9
4.2 Rancangan desain desalinasi air laut	9
4.3 Analisis Keuangan	12
4.4 Skema Pembiayaan dan Pendapatan.....	13
BAB V PENUTUP.....	15
5.1 Kesimpulan	15
5.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Selat Nasik 2018-2050 ...	8
Tabel 3. 2 Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Selat Nasik 2018-2050	8
Tabel 4. 1 Rekayasa Nilai Dalam Desain Desalinasi	10
Tabel 4. 2 Estimasi Biaya Desalinasi reverse osmosis berdasar benchmarking	12
Tabel 4. 3 Rincian Estimasi Biaya Pembuatan Pembangkit Energi Terbarukan ..	13
Tabel 4. 4 Skema Pembagian Biaya dan Pendapatan	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 2 Skema Penelitian	8
Gambar 4. 1 Perbandingan Umum Teknologi Desalinasi.....	10
Gambar 4. 2 Rancangan Desain Desalinasi	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Nilai <i>specific photovoltaic power output</i> (PVOUT) Kecamatan Selat Nasik	17
Lampiran 1. 2 Nilai <i>specific photovoltaic power output</i> (PVOUT) Kecamatan Selat Nasik	18
Lampiran 1. 3 Potensi Angin Untuk Pembangkit Tenaga Angin di Kecamatan Selatan Nasik.....	19

Implementasi *Value Engineering* dalam Desalinasi Air Laut dan *Rainwater Harvesting* di Kawasan Pesisir sebagai Sumber Air Bersih Masa Depan yang Ramah Lingkungan demi Terciptanya Pemerataan Air Bersih dan Pengembangan Kawasan Berbasis SDGs 2030

ABSTRAK

Air merupakan kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia terutama air tawar yang bersih dan sehat. Pada kenyataannya untuk mendapatkan air bersih masih mengalami beberapa kendala, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih hanya sekitar 74%. Kesulitan dan kelangkaan untuk memperoleh air bersih pun sering kita temui di luar daerah metropolitan atau tempat-tempat lain yang aksesnya kurang memadai, salah satunya masyarakat yang berada di kawasan pesisir pantai. Kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di tengah lautan lepas merupakan kawasan yang sangat miskin akan sumber air bersih (Nusa,2003). Dalam beberapa waktu terakhir, ketersediaan air bersih bagi warga di kawasan pesisir semakin susah. Hal itu, terlihat dari semakin besarnya biaya untuk konsumsi air bersih di 10.666 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Selama ini masyarakat pesisir pada umumnya hanya memiliki 2 pilihan dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya yaitu, melalui sumur air tanah atau membeli dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Maka dari itu perlu sumber daya lain untuk memenuhi pasokan air bersih di wilayah tersebut. Kedekatan daerah pesisir dengan air laut memberikan manfaat untuk mengakses air laut tersebut, terlebih dengan jumlah air laut yang sangat melimpah sangat dimungkinkan untuk memanfaatkannya menjadi sumber air masa depan. Selain itu di wilayah pesisir juga masih terjadi hujan, yang mana hujan yang turun tersebut belum di optimalkan juga. Pada penelitian kali ini akan memanfaatkan kedua potensi sumber daya air tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah pesisir. Nantinya akan dibuat sebuah model instalasi desalinasi air laut yang menerapkan konsep *value engineering*. Dengan penambahan nilai tersebut selain memenuhi kebutuhan air bersih dapat memberikan keuntungan pada sektor lainnya yang mana dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Lalu dari desain tersebut akan ditinjau efektivitasnya dalam penyediaan air bersih serta akan ditinjau aspek pembiayaan dari desain ini. Dengan adanya konsep ini nantinya diharapkan dapat mengatasi permasalahan air bersih di daerah pesisir dan memberikan nilai tambah di wilayah tersebut.

Kata kunci : air laut, air bersih, desalinasi, pesisir

ABSTRACT

Water is the most important requirement in human life, especially clean and healthy fresh water. In fact, getting clean water still faces several obstacles, especially in developing countries like Indonesia. Based on data from the Badan Pusat Statistik (BPS) in 2018, only about 74% of the Indonesian population has access to clean water. We often encounter difficulties and scarcity in obtaining clean water outside metropolitan areas or other places with inadequate access, one of which is people living in coastal areas. The coastal area and small islands in the middle of the high seas are areas that are very poor in clean water sources (Nusa, 2003). In recent times, the availability of clean water for residents in coastal areas has become increasingly difficult. This can be seen from the increasing costs for clean water consumption in 10,666 villages spread across Indonesia. So far, coastal communities generally only have 2 choices in fulfilling their clean water needs, namely, through groundwater wells or buying from the Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Therefore, other resources are needed to meet the clean water supply in the region. The proximity of the coast to sea water provides benefits to access sea water, especially with the abundant amount of sea water, it is possible to use it as a source of future water. Apart from that, there is still rain in coastal areas, which has not yet been optimized. In this research, will utilize the two potential water resources to meet the needs of clean water in coastal areas. Later, a seawater desalination installation model will be made that applies the value engineering concept. With the addition of this value, besides meeting the needs of clean water, it can provide benefits to other sectors which can increase the economic level of coastal communities. Then the design will be reviewed for its effectiveness in providing clean water and the financing aspects of this design will be reviewed. With this concept, it is hoped that it can solve the problem of clean water in coastal areas and provide added value in the area.

Key words: sea water, clean water, desalination, coastal

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan sumber kehidupan di muka bumi. Kebutuhan makhluk hidup akan air sangat bergantung pada ketersediaan air yang ada. Air untuk keperluan sehari-hari haruslah memenuhi aspek sehat dan bersih. Berdasarkan (WHO dan UNICEF,2005) bahwa lebih dari 884 juta jiwa manusia belum memiliki akses pada air bersih sehingga terpaksa untuk mengkonsumsi air yang kurang sehat.

Ketersediaan air permukaan rata-rata tahunan Indonesia sebesar 2,78 triliun m³/tahun di 128 wilayah sungai. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat 5 dunia dalam kekayaan sumber daya air. Namun dengan kondisi sumber daya air yang melimpah masih dijumpai daerah-daerah yang masih kesulitan dalam memperoleh air bersih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih hanya sekitar 74%.

Pemerataan sumber air bersih di Negeri ini masih jauh dari kata cukup. Khususnya di wilayah yang jauh dari metropolitan yang mana akses memperoleh air bersih masih cukup sulit. Salah satu kawasan Indonesia yang kesulitan memperoleh air bersih yaitu di wilayah pesisir. Hal itu terlihat dari semakin besarnya biaya untuk konsumsi air bersih di 10.666 desa seluruh Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin mengkhawatirkan bagi masyarakat kawasan pesisir. Pemerataan air ini sangat lah penting untuk ketahanan air di seluruh Indonesia agar masyarakat tercukupi kebutuhan air bersihnya dan mencegah timbulnya penyakit seperti stunting dan wabah diare.

Kondisi geografis wilayah pesisir yang dekat dengan lautan sebenarnya menyimpan potensi untuk bisa memanfaatkan air laut tersebut untuk dijadikan air bersih guna keperluan sehari-hari. Tingginya kadar garam dan mutu air laut yang belum memenuhi sebagai air untuk di konsumsi menjadi penyebab belum dimanfaatkannya air laut. Namun hal tersebut bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Dengan proses desalinasi maka air laut yang asin tersebut bisa berubah menjadi air tawar yang layak di konsumsi. Beberapa negara di dunia telah

melakukan hal tersebut seperti China, Australia, Israel, Amerika dan beberapa negara lainnya.

Melihat permasalahan dan potensi yang ada maka perlu ditinjau lebih jauh lagi untuk bisa memanfaatkan air laut untuk dijadikan sumber air bersih. Ditambah lagi wilayah pesisir masih memiliki waktu hujan, maka terdapat dua alternatif yang bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk sumber air bersih dikawasan tersebut. Dengan dua potensi yang belum dioptimalkan, penelitian ini bermaksud mengusulkan desain konseptual instalasi desalinasi air air laut dan *rainwater harvesting* dengan rekayasa penambahan nilai (*value engineering*) yang mana dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan inovasi yang nantinya dapat sebagai rujukan untuk pengembangan kawasan pesisir agar terciptanya pemerataan air nasional.

1.2 Rumusan Masalah

- A. Bagaimana proses desalinasi air laut menjadi air bersih?
- B. Bagaimana memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan air bersih?
- C. Bagaimana pembuatan desain instalasi desalinasi air laut dan *rainwater harvesting* berbasis *value engineering*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- A. Membuat desain desalinasi dan *rainwater harvesting*
- B. Mengoptimalkan penggunaan air laut dan air hujan
- C. Menciptakan sumber air masa depan yang berkelanjutan
- D. Mengurangi pemakaian dan ketergantungan terhadap penggunaan air tanah dan air PDAM, sehingga dapat mengkonservasi sumber air tersebut
- E. Mengupayakan pemerataan air bersih keseluruh penjuru negeri

1.4 Kerangka Pikir

Ketersediaan air bersih nasional yang tidak merata menyebabkan daerah terluar mengalami kelangkaan air bersih. Ketersediaan air laut dan air hujan yang sangat melimpah perlu dioptimalkan. Dengan rekayasa penambahan nilai kedepannya diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi serta dapat menciptakan peluang pemberdayaan ekonomi wilayah dan masyarakat peisir.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air bersih merupakan Air yang digunakan untuk memenuhi kegiatan sehari-hari. Sumber air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari secara umum harus memenuhi standart kuantitas dan kualitas. Kebutuhan dasar air bersih adalah jumlah minimal air bersih bersih yang perlu disediakan agar manusia dapat menjalankan aktivitas dasar sehari-hari secara layak. Besarnya kebutuhan air bersih menurut DITJEN CIPTA KARYA sebesar 121 liter/orang/hari.

2.2 Sumber Air

Sumber air merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh sistem penyediaan bersih. Tanpa adanya sumber air maka proses penyediaan air bersih tidak dapat berfungsi. Sumber air yang dapat dimanfaatkan antara lain air laut, air atmosfer (air hujan), air permukaan, dan mata air.

2.3 Sistem Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku

Pengolahan air laut menjadi air tawar disebut desalinasi. Proses desalinasi dapat dilakukan dengan distilasi atau *reverse osmosis*. Pemisahan air tawar dari air laut merupakan perubahan fase air, sedangkan *reverse osmosis* memisahkan air tawar dengan menggunakan perbedaan tekanan dan semi *permeable membrane*. Secara skematis berbagai jenis teknologi distilasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 1 Jenis Proses Desalinasi

Teknologi desalinasi termal jenis *Multistage Flash* (MSF), *Multi Effect Distillation* (MED) dan *Multi Vapour Compression* (MVC) dapat memurnikan air dari kadar 55000 ppm menjadi sekitar 10 ppm, sedangkan proses membran jenis *Reverse Osmosis* (RO) dengan sekali proses dapat menghasilkan air tawar dengan

IDS berkisar antara 350-500 ppm. Dalam proses MSF, air laut disalurkan ke dalam vessel yang dinamakan *brine heater* untuk dipanaskan, Proses pemanasan dilakukan dengan cara menyemprotkan uap panas yang keluar dari turbin pada pembangkit listrik. Pada teknologi desalinasi jenis MED (*Multi Effect Distillation*) digunakan prinsip evaporasi dan kondensasi. Cara kerja dari teknologi ini adalah dengan cara menyemprotkan (*spray*) air laut masuk pada permukaan evaporator. Pada sistem RO ini air laut diberi tekanan agar terjadi hal kebalikannya, yaitu air tawar yang terkandung di dalam air laut keluar menembus dinding pemisah (*membrane*) maka peristiwa itu dinamakan peristiwa *reverse osmosis*. Bagian inti dari instalasi RO adalah *RO module*, yang berbentuk suatu bejana tekan silindris berisi beberapa ratus ribu serat yang bagian dalamnya berlubang (*fine hollow fiber*).

2.4 Pemanen Air Hujan (rainwater harvesting)

Pemanenan air hujan atau *Rainwater Harvesting* adalah teknik mengumpulkan dan menyimpan air hujan yang jatuh di atas bangunan, jalan, maupun lapangan waktu musim hujan untuk memanfaatkan air untuk penggunaan aktivitas dalam dan luar. Untuk dapat memanen air hujan diperlukan sebuah sistem untuk mengambil air hujan agar dapat dimanfaatkan. Berikut beberapa sistem pemanen air hujan :

A. Sistem penangkap (*collection system*)

Tempat yang biasa digunakan untuk menangkap air hujan adalah atap bangunan, lapangan terbuka, jalan dan saluran. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010)

B. Sistem filter (*filtering system*)

Untuk pengolahan air hujan ini, dapat dilakukan dengan memasang filter atau *mesh screen*. Ukuran *mesh screen* biasanya digunakan 1 – 5 mm. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010).

C. Sistem panampung (*storage system*)

Tempat penyimpanan atau penampungan air hujan ini bisa berwujud tangki alami seperti kolam atau dam, ataupun tangki buatan seperti tong atau bak. Biasanya, bahan yang digunakan untuk tampungan *outdoor* menggunakan beton atau plastik, dan untuk *indoor* menggunakan bahan

plastik. Tampungan tidak boleh ada lubang pada penampungan untuk menjaga kualitas air yang sudah melewati tahap penyaringan. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010).

D. Sistem pengaliran (*conveyance system*)

Pompa yang baik untuk pengaliran adalah tidak berisik dan tidak bergetar. Pipa perlu ditanamkan di bawah tanah pada waktu musim dingin, ini bertujuan agar air tidak membeku dan memicu pecahnya pipa. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010)

E. Sistem monitor (*control system*)

Sistem monitor menangani seluruh sistem dengan otomatis dalam persediaan air hujan yang stabil. Unit kontrol sistem dilengkapi dengan sistem pengisian air yang mengisi air konstan bila jumlah air hujan yang tersimpan tidak mencukupi, (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010).

2.5 Value Engineering

Rekayasa Nilai (*Value Engineering*) adalah suatu proses pembuatan keputusan berbasis multidisiplin yang sistematis dan terstruktur. Melakukan analisis fungsi untuk mencapai nilai terbaik (*best value*) sebuah proyek dengan mendefinisikan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran nilai (*value*) yang diinginkan dan menyediakan fungsi-fungsi tersebut dengan biaya yang optimum, konsisten dengan kualitas dan kinerja yang dipersyaratkan (Berawi, 2013).

Metode Rekayasa Nilai dikembangkan untuk menyediakan cara pengelolaan nilai (*value*) dan upaya peningkatan inovasi yang sistematis guna memberikan keunggulan daya saing bagi sebuah produk. Rekayasa nilai fokus pada suatu nilai untuk mencapai keseimbangan yang optimum antara waktu, biaya serta kualitas. Konsep ini mempertimbangkan hubungan antar nilai, fungsi dan biaya pada persepektif yang lebih luas untuk dapat menciptakan nilai yang lebih pada proyek yang ditentukan (Berawi, 2013).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif dengan cara menganalisis data sekunder berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk data primer tidak diperoleh karena keterbatasan waktu dan juga jangkauan terlebih dimasa pandemi yang membatasi kegiatan secara langsung.

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan infrastruktur keairan di kawasan pesisir meliputi ketersediaan air baku, potensi kawasan pesisir dibidang sumber daya air masa serta energi terbarukan untuk menyongsong SDGs 2030. Lokasi penelitian berada pada daerah pesisir Bangka Belitung tepatnya di Kecamatan Selat Nasik. Pemilihan lokasi ini sesuai dengan target penelitian dimana daerah termasuk pedalaman dan persediaan air bersih terbatas serta letaknya yang dekat lautan yang memungkinkan untuk dilakukannya desalinasi dan juga penggunaan energi terbrukan yang berasal dari panas dan udara.

3.2 Pengumpulan data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data skunder yang diperoleh dari berbagai jurnal,skripsi, laporan penelitian, berita yang sumbernya terpercaya. Data yang dibutuhkan dari penelitian ini meliputi ketersediaan air bersih di wilayah peisisir, jumlah penduduk, kualitas air, biaya konsumsi air bersih. Serta data potensi wilayah daerah pesisir yang meliputi curah hujan, energi panas, dan energi angin untuk kebutuhan sumber energi desalinasi.

3.3 Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis berdasrakan konsep rekayasa nilai (*value engineering*). Melakukan perbandingan alat desalinasi yang ideal diwilayah pesisir Indonesia serta skema pembiayaan dari pembuatan desain instalasi desalinasi dan *rainwater harvesting*. Menjabarkan nilai tambah yang memnungkin dari desain instalasi yang dibuat yang berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pesisir.

Gambar 3. 1 Skema Penelitian

Tabel 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Selat Nasik 2018-2050

No	Desa	Jumlah penduduk				
		2018	2023	2030	2040	2050
1	Suak Bual	863	842	867	904	943
2	Petaling	577	637	656	684	713
3	Selat Nasik	2481	2517	2592	2702	2818
4	Pulau Gersik	2393	2187	2252	2348	2448
Total		6314	6183	6367	6638	6922

Tabel 3. 2 Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Selat Nasik 2018-2050

no	desa	ketersediaan air					kebutuhan air				
		2018	2023	2030	2040	2050	2018	2023	2030	2040	2050
1	Suak Bual	69903	72749	75154	77638	80205	104423	101882	104907	109386	114055
2	Petaling	41544	56183	58040	59959	61941	69817	77077	79366	82754	86287
3	Selat Nasik	169700	217469	224658	232084	239757	300201	304557	313601	326988	340947
4	Pulau Gersik	185218	173210	178936	184851	190962	289553	264627	272485	284117	296246
Total		466365	519611	536788	554533	572864	763994	748143	770359	803245	837536

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Analisis Karakteristik Wilayah dan Potensi

4.1.1 Sumber Air Bersih

Berdasarkan letak Kecamatan Selat Nasik yang berada dekat dengan air laut memungkinkan untuk penggunaan air laut itu sebagai bahan baku untuk air bersih sekitar. Namun perlu pengolahan lebih lanjut dengan proses desalinasi. Selain itu intensitas hujan yang masih relatif sering terjadi dapat dipanen untuk menambah pasokan air bersih di wilayah tersebut.

4.1.2 Energi

Letak Kecamatan Selat Nasik yang berada di daerah pesisir memiliki panas matahari yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Bangka Belitung lainnya. Hal ini dapat dikembangkan dengan pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Nilai *specific photovoltaic power output* (PVOOUT) pada wilayah ini sebesar 1313 kWh/kWp. Dengan nilai demikian energi yang dihasilkan bisa membantu untuk kebutuhan energi desalinasi dan warga sekitar (detail PVOOUT terdapat pada lampiran 1.1 dan 1.2).

Selain itu juga kondisi pesisir memiliki hembusan angin yang relatif cukup cepat dapat digunakan sebagai sumber energi untuk Pembangkit Turbin atau Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA). Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kecepatan angin sebesar 10.61 m/s dan potensi energi yang dibangkitkan sebesar 1330 W/m² (detail data terdapat pada lampiran 1.3). Dengan kedua potensi energi ini dapat menjadi solusi penyediaan energi untuk alat desalinasi yang digunakan serta konsumsi energi masyarakat setempat yang bergantung pada energi yang bersumber dari sisa pembakaran fosil.

4.2 Rancangan desain desalinasi air laut

Pada umumnya teknologi desalinasi yang digunakan terbagi menjadi 3 yaitu MSF, MED, dan RO. Untuk mengetahui pengimplementasian teknologi desalinasi yang ada dengan lokasi penelitian yang dilakukan, maka perlu mengetahui perbandingan dari ketiga teknologi tersebut. Berikut merupakan perbandingan umum teknologi desalinasi.

No	Kriteria	MSF	MED	RO
1	Kapasitas (Ton/hari)	500-60000	40-9000	5-24000
2	Hanya perlu tenaga listrik	Tidak	Tidak	Ya
3	Uap sebagai sumber panas	Ya	Ya	Tidak
4	Air panas sbg sumber panas	Tidak	Ya	Tidak
5	Kemurnian produk air (TDS-ppm)	5	25	500
6	Konsumsi tenaga listrik KwH/T	3-5	1,5-2,5	5-10
7	Tekanan uap pemanas kg/cm ²	2	8	-
8	Tekanan uap penjalan ejector kg/cm ²	6-10	6-8	-
9	Gained output ratio (GOR) air/uap	5-8	6-8	-
10	Kondisi air baku kotor/keruh	Dapat	Dapat	Tidak
11	Kondisi air baku berubah-ubah	Dapat	Dapat	Sulit
12	Memerlukan chemical cleaning	Jarang	Sedang	Ya
13	Instalasi di dalam/di luar ruangan	Di luar	Di luar	Di dalam
14	Untuk hotel dan kawasan wisata	Tidak	Dapat	Cocok
15	Untuk pelayanan umum skala kecil	Dapat	Cocok	Cocok
16	Untuk pelayanan umum skala besar	Dapat	Tidak	Cocok
17	Untuk kilang minyak, petro kimia dan pembangkit tenaga listrik	Cocok	Dapat	Tidak

Gambar 4. 1 Perbandingan Umum Teknologi Desalinasi

Berdasarkan data diatas bahwa teknologi ini akan digunakan pada daerah peisir dengan luasan yang tidak begitu besar dan akan di kombinasikan dengan instalasi pemanen air hujan serta sisanya akan dimanfaatkan untuk produksi garam lokal. Maka teknologi yang paling cocok digunakan yaitu RO (*reverse Osmosis*).

Berdasarkan hasil pemetaan potensi pada sub bab 4.1 maka desain yang dibuat dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada. Dengan prinsip rekayasa nilai desain yang hendak dicapai meliputi kriteria sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Rekayasa Nilai Dalam Desain Desalinasi

Potensi	Rekayasa Nilai
Sumber daya air terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Desalinasi air laut <i>Rainwater harvesting</i>
Energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> Energi angin Energi panas/surya
Produk sisa desalinasi	Tambak garam
Eknomi masyarakat pesisir	<ul style="list-style-type: none"> Reduksi biaya konsumsi air,energi Produksi garam lokal

Dengan kriteria yang ditetapkan desain yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada serta memberikan nilai tambah yang berdampak signifikan.

Prinsip Kerja Desain Desalinasi

Gambar 4. 2 Rancangan Desain Desalinasi

Air laut masuk ke intake menggunakan pompa, lalu selanjutnya air akan masuk ke proses filtrasi untuk menyaring dan mngendapkan partikel-partikel seperti pasir,tanah, dan kotoran-kotoran lain. Pada tahap filtrasi ini selain air laut dari intake juga terjadi proses filtrasi yang bersumber dari kolam pengedapan air hujan agar menambah debit air yang akan diproses. Selanjutnya air yang telah tersaring akan menuju proses osmosi yang menggunakan membran. Sumber energi yang digunakan untuk proses osmosis ini berasal dari PLTS dan PLTA yang dibangun di kawasan tersebut. Selanjutnya air yang telah melalui osmosis sudah menjadi air tawar dan siap untuk dimsukann kedalam tampungan sebelum dialirkan ke masyarakat pesisir Selat Nasik. Sisa air laut yang dari hasil proses filtrasi dan *reverse osmosis* yang sudah tidak terpakai akan dialirkan ke laut Kembali, sedangkan sisa yang masih bisa diolah pada proses *reverse osmosis* akan digunakan sebagaia bahan baku pembuatan garam kristal.

Kelebihan energi dari PLTS dan PLTA yang telah digunakan untuk proses osmosis akan dialirkan untuk kebutuhan listrik masyarakat seperti penerangan

jalan, pos keamanan dan fasilitas umum lainnya. Dengan pengolahan berkelanjutan yang direncanakan dapat mengoptimalkan potensi yang ada serta meminimalisir hasil buang produksi dengan memanfaatkannya Kembali.

4.3 Analisis Keuangan

4.3.1 Analisis biaya siklus hidup (*life cycle*)

Desain yang direncanakan berumur 30 tahun, dari 2020 hingga 2050 dengan kapasitas disesuaikan dengan jumlah populasi yang ada

4.3.2 Estimasi biaya instalasi desalinasi *reverse osmosis* dan *rainwater harvesting*

Rencana instalasi yang dilakukan mengacu pada pembangunan desalinasi *reverse osmosis* di Australia, Emirates, dan Singapura dengan melakukan interpolasi nilai biaya dan kapasitas. Biaya instalasi desalinasi *reverse osmosis* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Estimasi Biaya Desalinasi *reverse osmosis* berdasar *benchmarking*

Komponen	Harga Total (juta)
Harga Awal	Rp.12.00.000
Pengoperasian dan Pemeliharaan Biaya	Rp.250.000
Pendapatan	Rp.1.2750

4.3.3 Estimasi biaya rencana pembangkit energi terbarukan

Berdasarkan analisis potensi yang telah dilakukan sebelumnya yang memungkinkan untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan Pembangkit Tenaga angin/ turbin angin berdasar nilai PVOU dan Kecepatan angin maka selanjutnya menentukan harga untuk pembangunan kedua pembangkit tersebut. Harga yang ditentukan menggunakan perbandingan dengan negara-negara yang menjadi penyedia alat tersebut seperti Tiongkok. Panel surya nantinya akan diletakkan di atas bangunan desalinasi . berikut merupakan rincian estimasi biaya pembuatan pembangkit energi terbarukan.

Tabel 4. 3 Rincian Estimasi Biaya Pembuatan Pembangkit Energi Terbarukan

Komponen	Jumlah TotalHarg
Harga Awal	Rp.151.473.200
Pengoperasian dan Pemeliharaan	Rp.2.180.464.000
Pendapatan	Rp. 4.278.766.303

4.4 Skema Pembiayaan dan Pendapatan

4.4.1 Pola pendanaan

Skema pembiayaan dalam pembangunan rancangan desalinasi yang diusulkan menggunakan scenario antara pemerintah dan swasta untuk biaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan serta pendapatan. Pendanaan pemerintah berasal dari APBN/APBD/Pinjaman lunak/maupun pinjaman luar negeri. Sedangkan sektor swasta dapat berupa pinjaman ataupun *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

4.4.2 Analisis pembagian komponen biaya untuk pola pendanaan

Analisis yang dilakukan untuk menentukan komponen biaya mengguna *life cycle* . hasil simulasi yang dilakukan menghasilkan nilai *internal rate of return, net present value, benefit cost ratio* masing-masing 13%,Rp3.782 miliar, dan 3 serta waktu pengembalian investasi (*pay back period*) selama 13,39 tahun. Dari nilai yang timbul kemudian dilakukan simulasi lanjutan untuk menentukan besarnya pembagian biaya awal, operasi dan pemeliharaan, serta pendapatan dengan porsi antara pemerintah dengan swasta.

4.4.3 Pembagian biaya awal

Simulasi biaya konstruksi yang dilakukan untuk investasi awal dengan 3 skenario : (1) 40 % pemerintah dan 60% swasta, (2) 50% pemerintah dan 50% swasta, dan (3) 60 % pemerintah dan 40% swasta. Dari simulasi yang dilakukan ini jika persentase pemerintah semakin besar maka IRRnya pun besar.

4.4.4 Pembagian Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pada proses ini dilakukan 3 skenario yang sama seperti pada pembagian awal. Namun dan pembagian biaya pengoperasian dan pemeliharaan tidak terlalu

berdampak signifikan terhadap nilai IRR dan NPV pada rencana desalinasi yang akan dibuat.

4.4.5 Pembagian keuntungan

Skema pembagian hasil berjalan untuk pendapatan selama 30 tahun. Skema ini akan menurunkan tingkat pengembalian (IRR) dan mengurangi manfaat bersih (NPV). Hal ini disebabkan keuntungan tahunan swasta yang diperoleh akan berkurang karena pembagian pendapatan kepada pemerintah. Dalam teori konvensional, pembangunan infrastruktur untuk pembangunan fasilitas umum. Artinya, pemerintah tidak mengharapkan pendapatan setelah proyek selesai. Namun, dengan konsep bagi hasil, pemerintah akan memperoleh pendapatan setiap tahun setelah memberikan *viability gap funding* (VGF). Simulasi dilakukan untuk mengetahui tingkat penurunan IRR.

Tabel 4. 4 Skema Pembagian Biaya dan Pendapatan

Skenario	Komponen	Skema Pendanaan		IRR	NPV (juta)
		Pemerintah	Swasta		
A	H.Awal	60%	40%	26%	Rp.1.685.882
	OP&M	0%	100%		
	Pendapatan	0%	100%		
B	H.Awal	45%	55%	23%	Rp.777.745.000
	OP&M	60%	40%		
	Pendapatan	0%	100%		
C	H.Awal	60%	40%	21%	Rp.2.160.415
	OP&M	20%	80%		
	Pendapatan	0%	100%		
D	H.Awal	60%	40%	24%	Rp.938.056
	OP&M	50%	50%		
	Pendapatan	20%	80%		

Berdasarkan tabel diatas Nilai NPV positif dan IRR berada diatas suku bunga dengan asumsi 12%

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- A. Daerah pesisir Kecamatan Selat Nasik, Bangka Belitung menyimpan potensi sumber daya air yang melimpah melalui penggunaan air laut dan air hujan sebagai bahan baku untuk pengolahan air bersih.
- B. Selain air terdapat potensi energi terbarukan yang bersumber dari panas dan udara. Hal ini dibuktikan dengan nilai (PVOUT) *specific photovoltaic power output* sebesar 1313 kWh/kWp dan kecepatan angin sebesar 10.61 m/s yang berpotensi menghasilkan listrik sebesar 1330 W/m². Kedua potensi itu bisa digunakan untuk membangkitkan PLTS dan PLTA.
- C. Penerapan metode rekayasa nilai (*value engineering*) pada desain yang direncanakan memberikan alternatif penyediaan bahan baku sumber air bersih dan energi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar yang selama ini kekurangan akses air bersih dan menambah nilai ekonomi dengan adanya kegiatan tambak garam kristal dari sisa desalinasi.
- D. Desain desalinasi yang dibuat mendukung percepatan untuk terwujudnya SDGs 2030 melalui 7 point dari 17 point yang ada . point yang dicapai diantaranya *good health and well-being* (3), *clean water and sanitation* (6), *affordable and clean energy* (7), *decent work and economic growth* (8), *industry, innovation and infrastructure* (9), *sustainable cities and communities* (11), *life below water* (14)

5.2 Saran

- A. Kurangnya data serta tinjauan secara langsung pada daerah penelitian ini menjadi kekurangan dan dapat dilanjutkan sebagai langkah awal untuk penelitian selanjutnya
- B. Perlu tinjauan lanjutan mengenai kapasitas energi terbarukan secara mendetail dengan melakukan diskusi dengan pihak yang memiliki latar belakang energi agar hasil dapat dioptimalkan

DAFTAR PUSTAKA

Berawi.2013. *Enhancing value for money of mega infrastructure projects development using value engineering method.*:Procedia technology 16, 1037-1046

Kusumawati,Ika.2018.Analisis Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung: *Journal of Env. Engineering & Waste Management*, Vol. 3, No. 1, A.

Permen 12 .2010. Pemanen Air Hujan: Kementrian Lingkungan Hidup

Prastica,Rian,dkk. Aplikasi rekayasa nilai untuk desain konseptual instalasi desalinasi air laut di Jakarta.Depok:SIBE 2017

Statistik Air Bersih Nasional.2018. Jakarta. Badan Pusat Statistika.Diakses 27 Oktober 2020

Wangnick,Klaus.1998.*IDA Worldwide Desalting Plants Inventory Report No.15.International Desalination Asossiation*

WHO & UNICEF.2005.*water of life: decade for action 2005-2015*,Genewa. WHO&UNICEF

<https://globalsolaratlas.info/map?s=-2.892981,107.396787&m=site&c=-2.834003,107.418137,11>. Diakses Selasa 27 Oktober 2020

<https://globalwindatlas.info/area/Indonesia>. Diakses Selasa 27 Oktober 2020

LAMPIRAN

GLOBAL SOLAR ATLAS BY WORLD BANK GROUP

Belitung

-02°53'35", 107°23'48"
Suak Gual, Belitung, Bangka Belitung Islands, Indonesia
Time zone: UTC+07, Asia/Jakarta [WIB]

Report generated: 27 Oct 2020

Lampiran 1. 1 Nilai *specific photovoltaic power output* (PVOUT) Kecamatan Selat Nasik

GLOBAL SOLAR ATLAS
BY WORLD BANK GROUP

Lampiran 1. 2 Nilai *specific photovoltaic power output* (PVOUT) Kecamatan Selat Nasik

Lampiran 1. 3 Potensi Angin Untuk Pembangkit Tenaga Angin di Kecamatan Selatan Nasik